

EARTH SCIENCES

МОНИТОРИНГ ШУМА НА АВТОМАГИСТРАЛИ НОЕМБЕРЯН–ЕРЕВАН ОКОЛО ИДЖЕВАНСКОГО ФИЛИАЛА ЕГУ

Маргарян А.Ш.

*Иджеванский филиал Ереванского государственного университета,
доцент, канд. физ.-мат. наук,*

Симонян А.Г.

*Иджеванский филиал Ереванского государственного университета,
канд. тех. наук,*

Гулакян С.Г.

*Иджеванский филиал Ереванского государственного университета,
Студент*

NOISE MONITORING ON NOYEMBERYAN-YEREVAN HIGHWAY NEAR YSU IJEVAN BRANCH

Margaryan A.,

*Ijevan branch of Yerevan State University,
Associate Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences,*

Simonyan A.,

*Ijevan branch of Yerevan State University,
Candidate of Technical Sciences,*

Gulakyan S.

*Ijevan branch of Yerevan State University,
Student*

АННОТАЦИЯ

В статье содержится краткий обзор шумового загрязнения. Расчитан и измерен шум, создаваемый транспортным потоком на участке автодороги Ноемберян-Ереван, примыкающем к Иджеванскому филиалу ЕГУ. Эквивалентный уровень шума от транспортного потока на расстоянии 7,5 м от центра ближайшей полосы движения оценивался в $69,8 \div 71,7$ дБ, а средний измеренный уровень шума составил $71 \div 73$ дБ. Максимальный эквивалентный уровень шума оценивался в $74,1 \div 75,8$ дБ,

ABSTRACT

The article contains a brief overview of noise pollution. The noise generated by the traffic flow on the section of the Noyemberyan-Yerevan highway, adjacent to the Ijevan branch of YSU, was calculated and measured. The equivalent noise level from the traffic flow at a distance of 7.5 m from the center of the nearest traffic lane was estimated at $69.8 \div 71.7$ dB, and the average measured noise level was $71 \div 73$ dB. The maximum equivalent noise level was estimated at $74.1 \div 75.8$ dB,

Ключевые слова: шум, шумовое загрязнение, автотранспорт, децибел, Армения.

Keywords: noise, noise pollution, vehicles, decibel, Armenia.

Введение

Шумовое загрязнение входит в тройку самых значительных экологических загрязнений в мире. Акустическое загрязнение во всем мире составляет порядка 70-75 % от всех экологических загрязнений. Как известно, шумовое загрязнение – это превышение естественного уровня шумового фона или ненормальное изменение звуковых характеристик: периодичности, силы звука и т.д. Шумовое загрязнение – это раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. Источником шума может быть любой процесс, вызывающий местное изменение давления, либо механические колебания в жестких, водянистых либо газообразных средах. В связи с урбанизацией, одним из главных источников шума в городе является транспорт, количе-

ство и интенсивность движения которого безостановочно растёт. Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, — децибелах(дБ). Уровень шума в 20–30 дБ практически безвреден для человека, это естественный шумовой фон. Для громких звуков допустимая граница составляет примерно 80 децибелов, и то при уровне шума 60–90 дБ вызывают неприятные ощущения. Звук в 120–130 дБ уже вызывает у человека болевое ощущение, а при 140–145 дБ могут даже лопнуть барабанные перепонки. Шум в 150 дБ просто нестерпим, 180 дБ — смертельный для человека[1-4].

Днем шум в городе составляет 30–100 дБ. В Армении допустимый предел шума составляет 40 дБ ночью и 60 дБ днем. Применяемые нормы шума в европейских странах другие: 40-55 дБ ночью, 50-65 дБ днем.

Целью работы является расчет и измерение шума, создаваемый транспортным потоком на

участке автодороги Ноемберян-Ереван (улица Ереванян), примыкающем к Иджеванскому филиалу ЕГУ (рис.1).

Рис. 1. План улицы Ереванян и Иджеванского филиала ЕГУ

Методы исследования

Измерение звука проводилось шумомером модели EXTECH 407730, позволяющим измерять шум в диапазоне 40-130 дБ (рис.2). Измерения выполняются с интервалом в 2 минуты.

Рис. 2. Шумомер модели EXTECH 407730

При проведении измерений шумовых характеристик автотранспортного потока, в состав которого могут входить легковые и грузовые автомобили, автопоезда, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотосредства (мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотовелосипеды), а также другие виды транспортных средств, измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии $(7,5 \pm 0,2)$ м от оси ближней к точке измерения полосы или пути движения транспортных средств и на высоте $(1,5 \pm 0,1)$ м от уровня покрытия проезжей части или головки рельса трамвайного пути [1-6].

Эквивалентный уровень звука рассчитывается по формуле [5]:

$$L_{A_{экв}} = 15 + 10 \lg Q + 13,3 \lg V + 4 \lg(1+p) + L_{A1} + L_{A2} \quad (1),$$

где Q – интенсивность движения в двух направлениях, авт./ч;

V – средняя скорость потока автомобильного транспорта, км/ч;

p – доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, %;

ΔL_{A1} – поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, дБ (при асфальтобетонном покрытии $\Delta L_{A1} = 0$);

ΔL_{A2} – поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБ (для прямых дорог $\Delta L_{A2} = 0$).

Результаты и их обсуждение

Средняя интенсивность движения $Q = 550 \div 850$ авт./час, из них доля грузовых автомобилей $P = 15\%$, средняя скорость потока 50 км/час. Для асфальтовой дороги $L_{A1}=0$, $L_{A2}=0$, так как дорога прямая.

При условии $Q = 550$ автомобилей/час:

$$L_{A_{\text{экв}}} = 15 + 10 \lg 550 + 13,3 \lg 50 + 4 \lg(1+15) + L_{A1} + L_{A2},$$

$$L_{A_{\text{экв}}} = 15 + 27,4 + 22,6 + 4,8 + 0 + 0,$$

$$L_{A_{\text{экв}}} = 69,8 \text{ дБ.}$$

При условии $Q = 850$ автомобилей/час:

$$L_{A_{\text{экв}}} = 15 + 10 \lg 850 + 13,3 \lg 50 + 4 \lg(1+15) + L_{A1} + L_{A2},$$

$$L_{A_{\text{экв}}} = 15 + 29,3 + 22,6 + 4,8 + 0 + 0,$$

$$L_{A_{\text{экв}}} = 71,7 \text{ дБ.}$$

Средний измеренный уровень шума составил от 71 до 73 дБ.

Иджеванский филиал ЕГУ расположен на расстоянии 30 метров от автомагистрали. Средний измеренный уровень шума около здания Иджеванского филиала ЕГУ составляет 55 дБ.

$$L_{\text{max}} = 50 + 8,8 \lg N \quad (2),$$

где N — расчетная интенсивность движения.

При условии $Q = 550$ автомобилей/час $L_{\text{max}} = 74,1$ дБ, а при $Q = 850$ автомобилей/час $L_{\text{max}} = 75,8$ дБ.

Выводы

1. Оцененные эквивалентный и максимальный эквивалентный уровень шума от транспортного потока на расстоянии 7,5 м от центра ближайшей полосы движения улицы Ереваня в среднем составляют 71 и 75 дБ соответственно

2. Средний измеренный уровень шума на расстоянии 7,5 м от центра ближайшей полосы движения в среднем получается 71 дБ, а около Иджеванского филиала ЕГУ составляет 55 дБ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Иджеванского филиала ЕГУ в рамках проекта под названием Исследование шума в районе некоторых общеобразовательных школ, гостевых домов и медицинских учреждений Таувушской области.

Литература

1. Линченко С. Н. Экологическое состояние окружающей природной среды и здоровье человека. — Краснодар, 2007. — 64 с.
2. Симонян Г. С., Маргарян А. Ш. Мониторинг звука. Ереван: Изд-во ЕГУ. 2020, 42 с. (на армянском).
3. Симонян Г.С., Пирумян Г.П., Симонян А.Г. Мониторинг шума автотранспортного потока. Сборник трудов международной конференции Горисского гос. университета, 2011, с.189-193.
4. Симонян А.Г., Симонян Г.С., Пирумян Г.П. Мониторинг шума автотранспортного потока города Еревана, Экологическая безопасность и природопользование: наука, инновации, управление // Материалы статьи Всероссийской научно-практической конференции. Махачкала: АЛЕФ, 2013, с. 347-351.
5. ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Метод определения шумовой характеристики. М., Стандарт, 1985.
6. Поспелов П.И. Борьба с шумом на автомобильных дорогах, М., Транспорт, 1981, 88 с.